

A Terra como Identidade e Existência: Aspectos Filosóficos e Culturais em *Torto Arado* a Partir da Perspectiva dos Alunos da EEEP Juarez Távara

FEIJÓ, Vitor Olívio Maciel¹, SOUSA, Vitória Miranda Baltazar², COSTA, Ma. Márcia Araújo da³, BRAZIL, Dr. Vicente Thiago Freire⁴

¹Universidade Estadual do Ceará, Centro de Humanidades (CH-UECE) /Faculdade, e-mail: vitor.feijo@aluno.uece.br

²Universidade Estadual do Ceará, Centro de Humanidades (CH/UECE) /Faculdade, e-mail: victoria.miranda@aluno.uece.br

³Universidade Estadual do Ceará, Centro de Humanidades (CH/UECE) /Faculdade e-mail: marcia.costa@prof.ce.gov.br

⁴Universidade Estadual do Ceará, Centro de Humanidades (CH/UECE) //Faculdade, e-mail: vicente.brazil@uece.br

RESUMO. O objetivo deste trabalho é abordar os aspectos filosóficos e culturais presentes na obra *Torto Arado*, de Itamar Vieira Jr., desenvolvidos pelos bolsistas do PIBID de Filosofia da UECE na EEEP Juarez Távara. O percurso do trabalho envolveu a leitura do livro e a identificação dos elementos principais, destacando-se a temática da “terra”, incluindo questões de ancestralidade, cultura e memória, bem como a relação de exploração vivida pelas personagens Bibiana e Belonísia e as condições impostas às gerações de trabalhadores pós-abolição. Ademais, o trabalho foi aplicado em sala de aula por meio de uma exposição do tema, acompanhada de um questionário.

Palavras-chave: Ancestralidade. Memória. Terra.

1. INTRODUÇÃO

A obra *Torto Arado*, do autor, geógrafo e doutor em Estudos Étnicos e Africanos Itamar Vieira Jr., inspirado pelo Quilombo de Iúna, em Lençóis na região da Bahia, apresenta em sua trama o protagonismo feminino das irmãs Bibiana e Belonísia que, movida pela curiosidade de descobrir o que sua Avó Donana guardava em sua mala, foram marcadas por um incidente que, a partir de então uma seria a voz da outra. A obra narra diversos aspectos, como a herança do sistema colonial, escravidão contemporânea, exploração de trabalhadores rurais e a resistência dos saberes ancestrais, evidenciados na obra pelo Jarê, o chamado ‘Candomblé de Caboclo’ desenvolvido na região da Chapada da Diamantina na Bahia.

Apesar de todos os aspectos sociais relevantes, o presente estudo adota como recorte analítico a escravidão moderna, herdada do período pós-abolicionista, evidenciando os desafios presentes em seus cotidianos e as experiências vividas no interior do sertão baiano, abrangendo questões familiares, bem como relações de poder e formas de resistência/insubordinações. Este trabalho tem como objetivo discutir alguns dos principais elementos cruciais presentes na obra, sobretudo o direito à terra.

Na obra é possível observar a relação de exploração vivida pelos personagens e como eram permitidos aos “trabalhadores” apenas a construção de casas de barro, pois casas de alvenaria poderiam evidenciar o tempo das famílias naquelas terras, o que poderia despertar ao dono da fazenda o sentimento de posse. Esse aspecto demonstra que, embora ocupassem as

terras, os trabalhadores não eram proprietários dela, possuindo sua permanência e autonomia limitadas.

Este trabalho justifica-se pela relevância de discutir, a partir da obra *Torto Arado*, questões relacionadas ao direito à terra, ao conceito de território e à possibilidade de este se constituir como um espaço afetivo de memória e preservação de saberes. O projeto foi desenvolvido em sala de aula, na turma XXX da EEEP Juarez Távora, com o propósito de evidenciar aos estudantes que a obra não se limita a um romance literário, mas se configura como uma narrativa que aborda cultura viva, tradição oral, religiosidade e identidade marcada pela ancestralidade e pela luta pela terra.

Ademais, a proposta busca ressaltar aspectos filosóficos presentes na obra, como a noção de “ser-no-mundo”, as questões éticas e políticas — especialmente a pergunta “quem tem direito à terra?” —, bem como a relação entre memória, território e pensamento crítico-filosófico, demonstrando como o espaço geográfico vivido pelos personagens se entrelaça às suas experiências e identidades. Dessa forma, por meio desta obra, torna-se possível debater processos históricos do Brasil, como a desigualdade, concentração de latifúndios, reforma agrária, devastação de Quilombos e Terras Indígenas, temas que permanecem urgentes em âmbito nacional.

2. METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do trabalho, utilizou-se uma abordagem qualitativa baseada em estudo orientado por questões. Para isso, dividimos o projeto em duas partes, a primeira focada na leitura atenta do livro *Torto Arado*, com o objetivo de identificar informações que apontassem as perspectivas filosóficas presentes, com a cautela em manter a fidelidade na preservação dos elementos fundamentais que compõem a atmosfera do realismo mágico da obra. A segunda parte é voltada para a metodologia, envolveu uma apresentação expositiva sobre o tema dentro da sala de aula e acompanhada por uma dinâmica pensada em estimular a reflexão e o diálogo coletivo voltados para os estudantes. Para a realização dessa atividade desenvolvemos um questionário composto por três perguntas: “O que significa ter uma terra?”, “É possível existir sem território?”, “A terra pode ser entendida como apenas um território ou também um espaço de memória e identidade?”. Os alunos do 2º ano da turma de Edificações que possuem uma faixa-etária de 15 a 17 anos de idade, foram divididos em grupos e convidados a discutirem as questões, promovendo um debate que reforçou a interdisciplinaridade entre literatura, filosofia e geografia.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para o desenvolvimento do trabalho, foram distribuídas, pela manhã do dia 28/08/2025, na turma do segundo ano de Edificações, na escola EEEP Juarez Távora, impressões atinentes à exposição sobre a obra *Torto Arado* e sobre a relevância dela para trabalhar as temáticas de conceituarmos “terra” e “território”, para além da questão territorial. Intitulamos a atividade com o seguinte nome: “Atividade de Reflexão Filosófica: Explorando a obra *Torto Arado* e a Questão da Terra”. Havia na sala o total de trinta e seis alunos, dos quais apenas vinte e seis responderam. Para dar resposta ao primeiro questionamento feito sobre o que é ter uma terra, os alunos dentre as mais variadas respostas, afirmaram em grande maioria que ter uma terra não se trata apenas de um território, mas significa também a importância do afeto envolvido pelo local de convivência com as pessoas que formam a comunidade ali presente.

Para além disso, ter uma terra, do ponto de vista dos alunos, refere-se também à possibilidade de fixar o seu próprio sustento, dado o contexto da agricultura de subsistência. Em contrapartida, apenas um aluno respondeu que ter uma terra significa ter uma propriedade privada da qual você exerce o seu poder, mas que o Estado ainda assim poderia exercer controle sobre ela.

Já o segundo questionamento buscava saber se é possível existirmos sem um território. A questão poderia ser respondida de forma mais direta, portanto dos vinte e seis alunos participantes, vinte alunos responderam que não há essa possibilidade e apenas três responderam que sim, além de três participantes que responderam apenas o primeiro e o segundo questionamento.

Em seguida, a terceira pergunta buscava entender se, para os alunos, a terra pode ser entendida apenas como um território ou também um espaço de memória e identidade, como resposta os alunos destacaram que o conceito de terra vai para além disso, mais do que um pedaço de terra, é também um espaço de cultivar memória ao tempo vivido ali, pois é a partir do chão que pisamos cotidianamente que construímos histórias, memórias e narrativas e sentimento de pertencimento, para eles a terra também pode ser compreendida como o lugar de onde viemos e podemos nos reencontrar caso necessário.

Diante desse processo foi possível explorar aspectos da obra em conjunto com a turma, partindo de uma perspectiva filosófico-geográfica, o que reforça a interdisciplinaridade e amplia a reflexão crítica sobre o tema. Logo, em uma turma de trinta e seis estudantes, após a apresentação, foram disponibilizados vinte minutos finais da aula para que eles respondessem às perguntas propostas ao mesmo tempo em que as dúvidas eram esclarecidas. É importante frisar a familiaridade das respostas dos alunos com a cosmovisão do filósofo, professor e poeta Nego Bispo (1959-2023) em seu livro *A terra dá, a terra quer*, podemos considerar a fuga da lógica capitalista em tratar o conceito de território de forma comercial e colonialista. Para o autor que era um líder quilombola, espaços como esses são lugares que transmitem afeto e pertencimento, exemplifica-se pelo trecho a seguir:

Os territórios de quilombos onde as cidades estão são lugares onde deveriam acontecer feiras, mas não apenas como as lojas onde você compra e depois vai embora. Feiras no entendimento de como elas são feitas na Caatinga ou no Sertão, onde a maioria das pessoas chega de manhã e só vai embora no final do dia. Há os que compram, os que vendem, os que emprestam, os que trocam e aqueles que vão só para ter notícias da comunidade, encontrar os amigos e tomar uma cachaça. Toda feira que se preze tem que ter também um cabarezinho, um espaço de boemia, de paquera, namoro e dança. As pessoas que frequentam os cabarés dançam muito bem; eles são o lugar onde se aprende a dançar e a paquerar, um lugar para viver afetos. (BISPO, 2023, p. 28).

Em suma, de modo geral, a análise das respostas demonstra que a maioria dos estudantes compreende a terra como algo que vai além de um simples território ou demarcação, reconhecendo-a como um espaço de pertencimento, convivência, preservação da cultura e construção da identidade. Prevaleceu o entendimento de que não é possível existir sem um território, pois a terra se constitui como um lugar para guardar e construir memórias, essencial para a fixação de costumes. Assim, viver sem uma terra de identificação seria viver na insegurança e na vulnerabilidade. As respostas evidenciaram a percepção da terra como um espaço histórico, que carrega consigo lembranças e experiências, sendo entendida como um pedaço da vida do indivíduo, ligado às suas vivências e à memória coletiva

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, compreende-se a relevância de desenvolver atividades e debates que mobilizem os estudantes para uma discussão viva e ativa, dentro e fora do âmbito escolar. É dessa forma que este projeto se propõe a sensibilizar os estudantes para o processo sócio-histórico do nosso país e a incentivar a leitura do romance *Torto Arado*. Por meio da exposição dos aspectos filosóficos presentes na obra, almeja-se conduzir à reflexão de que a vida herdada pelas protagonistas não se resume à exploração e à pobreza, mas é constituída também pela memória, pela ancestralidade e pela esperança – evidenciadas pelos desafios cotidianos e pelas experiências vividas no interior do sertão baiano. A narrativa permite, assim, abranger questões familiares, relações de poder e, sobretudo, as diversas formas de resistência e insubordinação que compõem a história do Brasil.

5. REFERÊNCIAS

AGÊNCIA GOV. Presidente Lula assina Decretos de Declaração de Interesse Social para Quilombos, nesta sexta (29). Agência Gov, 29 nov. 2024. Disponível em: <https://agenciagov.etc.com.br/noticias/202411/presidente-lula-assina-decretos-de-declaracao-de-interesse-social-para-quilombos-nesta-sexta-feira>. Acesso em: 24 ago. 2025.

BISPO DOS SANTOS, Antônio. *A terra dá, a terra quer*. Imagens de Santídio Pereira; texto de orelha de Malcom Ferdinand. São Paulo: Ubu Editora/PISEAGRAMA, 2023. 112 p. ISBN 978-85-7126-106-8.

MINICURSO: A memória em carne viva da terra em Torto Arado. Ministrado pelo PET Ciências Sociais. UECE, Bloco R, Fortaleza, 27, 28 e 29 jul. 2025. Participação pessoal.

VIEIRA JR., Itamar. *Torto arado*. São Paulo: Todavia, 2019.